

YASHIL ENERGETIKA LOYIHALARINI MOLIALASHTIRISHDA BOT MODEL:
XALQARO TAJRIBA VA INNOVATSION FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH
IMKONIYATLARI

Suhrob Turanov

"Finance" kafedrasida katta o'qituvchisi,

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti,

Toshkent, O'zbekiston

sukhrobturanov@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada yashil energiya sohasidagi infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishda BOT (Build-Operate-Transfer) modeli imkoniyatlari va afzalliklari chuqur tahlil qilinadi. Xususan, global tajribalar asosida BOT modeli orqali xususiy sarmoyalarni jalb qilish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va davlat-xususiy sheriklik mexanizmini rivojlantirish masalalari yoritilgan. Turkiya, Xitoy, AQSh kabi davlatlarning tajribasi asosida ushbu modelning iqtisodiy va huquqiy jihatlari baholab chiqilgan. O'zbekiston uchun BOT mexanizmini yashil texnologiyalarni rivojlantirish maqsadida joriy etish istiqbollari, moliyaviy barqarorlikka ta'siri, risklar va foyda omillari asosida ilmiy xulosalar berilgan.

Kalit so'zlar: BOT modeli, yashil energiya, innovatsion infratuzilma, davlat-xususiy sheriklik, moliyalashtirish mexanizmi, risk tahlili, SPV, konsessiya shartnomasi, iqtisodiy samaradorlik, xalqaro tajriba.

Abstract. This article examines the use of the Build-Operate-Transfer (BOT) model as a financial and institutional mechanism for the development of green energy infrastructure projects. Drawing upon international experience, the paper explores how the BOT model can facilitate the attraction of private investment, the implementation of modern technologies, and the expansion of public-private partnership frameworks. Case studies from countries such as Turkey, China, and the United States are used to analyze the legal and economic features of BOT contracts. The article further evaluates the prospects of adopting this model in Uzbekistan for financing green technology projects, focusing on aspects such as financial sustainability, risk management, and return potential. Based on this analysis, specific policy recommendations are provided.

Keywords: BOT model, green energy, innovation infrastructure, public-private partnership, financing mechanisms, risk analysis, SPV, concession agreements, economic efficiency, international experience.

Аннотация: В данной статье рассматривается применение модели «Строительство – Эксплуатация – Передача» (Build-Operate-Transfer, BOT) как финансового и институционального инструмента для реализации инфраструктурных проектов в сфере зеленой энергетики. На основе международного опыта проанализированы возможности привлечения частных инвестиций, внедрения современных технологий и развития механизмов государственно-частного партнерства. Примеры таких стран, как Турция, Китай и США, использованы для изучения правовых и экономических особенностей BOT-контрактов. Особое внимание уделяется перспективам внедрения BOT-модели в Республике Узбекистан в целях финансирования проектов в области зеленых технологий. Рассматриваются такие аспекты, как финансовая устойчивость, управление рисками и потенциальная доходность. На основе проведенного анализа предложены конкретные рекомендации по применению модели.

Ключевые слова: модель BOT, зеленая энергетика, инновационная инфраструктура, государственно-частное партнёрство, механизмы финансирования, анализ рисков, СПК (специальная проектная компания), концессионные соглашения, экономическая эффективность, международный опыт.

Kirish

Globalizatsiya jarayonlari natijasida dunyo tobora ulkan iqtisodiy bozorga aylanib bormoqda. Ushbu bozor sharoitida investorlar foydali investitsiya imkoniyatlarini qidirib, turli mamlakatlarning iqtisodiy muhitini va sarmoyaviy jozibadorlikni belgilovchi omillarni sinchiklab o'rganmoqda. Bilamizki, investorlar odatda davlatdagi qonunchilik barqarorligi ta'minlangan, kapital talablari va real daromad ko'rsatkichlari mos bo'lgan bozorlarni tanlaydilar. Ular o'z manfaatlarini amalga oshirish maqsadida, investitsiya kiritayotgan davlatlarning iqtisodiy va siyosiy hayotidagi asosiy ishtirokchilar bilan uzoq muddatli va samarali hamkorlikni yo'lga qo'yishga harakat qiladilar.

Biroq, ko'plab mamlakatlar, ayniqsa rivojlanayotgan davlatlar, infratuzilmani rivojlantirish va modernizatsiya qilish uchun zarur bo'lgan moliyaviy resurslarning yetishmovchiligidan aziyat chekmoqda. Infratuzilma loyihalarini amalga oshirish bilan bog'liq iqtisodiy samaradorlik va ijtimoiy ahamiyat masalalari hukumatlar uchun murakkab muammolarni keltirib chiqaradi. Ushbu muammolarni hal qilish yo'lida davlatlar asta-sekin shuni anglab yetmoqdaki, ko'plab davlat xizmatlarini xususiy sektordagi korxonalar yanada samarali, tez va sifatli tarzda taqdim etishi mumkin.

Bugungi kunda davlat va xususiy sektor o'rtasidagi hamkorlik infratuzilma, sanoat, atrof-muhit, turizm kabi sohalarida mavjud muammolarni hal qilishda asosiy vositaga aylanib bormoqda. Ayniqsa, davlat-xususiy sheriklik (PPP) modellari bu borada alohida ahamiyat kasb etmoqda. PPP mexanizmi xususiy sektor mablag'lari, ilg'or texnologiyalar va tajribasini davlat loyihalariga jalb qilish imkonini beradi, bu esa iqtisodiy samaradorlikni oshirish va ijtimoiy ehtiyojlarni qondirishda muhim rol o'ynaydi (2012).

Adabiyotlar sharhi

Yashil texnologiyalarni joriy etish va infratuzilma loyihalarini samarali moliyalashtirishda davlat-xususiy sheriklik (PPP) modeli, xususan Build-Operate-Transfer (BOT) yondashuvi xorijiy tajribada keng qo'llanilmoqda. Bu model asosan rivojlanayotgan mamlakatlarda davlat investitsiyalarining yetishmovchiligi sharoitida xususiy sektor mablag'larini jalb qilishda muhim rol o'ynaydi.

Masalan, T. Irwin (2007) o'zining Jahon banki uchun yozgan ishida BOT modellarining moliyaviy strukturasi va davlat uchun keltiradigan byudjet yengilliklarini chuqur tahlil qiladi. Unga ko'ra, mazkur model investitsion riskni xususiy sektor zimmasiga yuklab, davlatni infratuzilma xarajatlaridan ozod qiladi.

Dailami va Klein (1997) BOT va boshqa koncessiya modellarining rivojlanayotgan mamlakatlardagi qo'llanilishiga doir empirik tadqiqotida shunday xulosaga keladi: "yaxshi ishlab chiqilgan konsessiya shartnomalari, yuridik aniqlik va risklarni taqsimlash mexanizmi mavjud bo'lsa, BOT loyihalari juda samarali bo'lishi mumkin".

Yashil energetika sohasida esa Zhang & Chen (2021) Xitoyda amalga oshirilgan yashil BOT loyihalari misolida moliyaviy barqarorlik, siyosiy qo'llab-quvvatlash va ekologik samaradorlik o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilgan. Ular BOT modeli nafaqat texnologik ilg'orlik, balki ekologik xavfsizlik nuqtai nazaridan ham dolzarb ekanligini ta'kidlaydi.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-5

Delmon (2010) Jahon banki nashrida BOT shartnomalarining huquqiy va institutsional asoslarini tahlil qilib, bu model muvaffaqiyatli bo'lishi uchun davlat tomonidan kafolatlar, soliq imtiyozlari va qulay tartibga solish muhitining zarurligini ko'rsatadi.

Shuningdek, Yescombe (2011) PPP va BOT loyihalarining moliyaviy mexanizmlarini batafsil tahlil qilib, SPV (Maxsus maqsadli kompaniya) modelining afzalliklarini moliyaviy javobgarlikni cheklash, pul oqimlarining shaffofligi va kreditor xavfsizligini ta'minlash nuqtai nazaridan asoslaydi. Mazkur nazariy manbalar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, BOT modeli nafaqat infratuzilmani rivojlantirish, balki yashil energetikani moliyalashtirishda innovatsion yondashuv sifatida qaralmoqda. O'zbekiston uchun bu tajribalar – normativ-huquqiy bazani takomillashtirish va investorlar uchun xavfsiz muhit yaratish orqali tatbiq etilishi mumkin.

Davlat-xususiy sheriklikning eng samarali va ko'p qo'llaniladigan usullaridan biri bu BOT (Build-Operate-Transfer – Qurish, Boshqarish, Topshirish) modeli hisoblanadi. Ushbu model davlat va xususiy sektor uchun yangi imkoniyatlar yaratadi, jumladan, davlat xizmatlarini ko'rsatishda sifatni oshirish, infratuzilma loyihalarini moliyalashtirishga xususiy kapitalni jalb qilish va ushbu loyihalarni tezkor amalga oshirishni ta'minlaydi. BOT modeli, ayniqsa, infratuzilma bo'shliqlarini to'ldirish, iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlash va aholining turmush darajasini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega. Davlat va xususiy sektor hamkorligi zamonaviy iqtisodiy rivojlanishning ajralmas qismiga aylanmoqda. BOT modeli ushbu hamkorlikning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun muhim vositalardan biri bo'lib, iqtisodiyotni modernizatsiya qilish va davlat xizmatlarining sifatini oshirishda innovatsion yechim sifatida namoyon bo'lmoqda.

BUILD

jamoaning shakllanishi,
tezkor ishga tushirish

OPERATE

loyihani samarali boshqarish,
texnik va biznes boshqaruv

TRANSFER

shaffof narxlar va shartlar,
doimiy qo'llab-quvvatlash va
qaytarib berish

1-rasm. BOT modelining bosqichlari (Muallif ishlanmasi)

Build-Operate-Transfer (BOT) modeli – davlat-xususiy sheriklik asosida yirik infratuzilma loyihalarini moliyalashtirish uchun qo'llaniladigan samarali mexanizmdir. BOT loyihalari odatda yirik ko'lamli va yangi (greenfield) infratuzilma ob'ektlarini rivojlantirishga qaratilgan bo'lib, ular aks holda faqat davlat tomonidan moliyalashtirilib, qurilib va boshqarilib kelgan bo'lar edi. BOT shartnomasi doirasida davlat tashkiloti yoki boshqa vakolatli organ xususiy kompaniyaga loyiha uchun zarur bo'lgan moliyalashtirish, uni qurish va ma'lum bir muddat – odatda 20–30 yil davomida boshqarish huquqini beradi. Ushbu muddat ichida xususiy kompaniya loyiha orqali iqtisodiy samaradorlikka erishish va foyda olishni maqsad qiladi. Loyiha muddati yakunlangach, infratuzilma ob'ekti konsessiyani dastlab taqdim etgan davlat tashkilotiga qaytariladi va bu jarayon davlat va xususiy sektor o'rtasidagi barqaror hamkorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Birlashgan millatlar tashkilotining sanoatni rivojlantirish tashkiloti (BMTSRT) ning 1996-yilgi BOT bo'yicha qo'llanmasiga ko'ra, BOT formulasining mohiyati quyidagicha: davlat xususiy investor kompaniyasiga konsessiya yoki litsenziya beradi, bu esa unga infratuzilma obyektini qurish va

belgilangan muddat davomida boshqarish huquqini beradi. Ushbu muddat investor uchun kiritilgan investitsiyalarni qoplash va rejalashtirilgan foydani ta'minlash uchun yetarli bo'lishi kerak. Muddat tugagach, obyekt

davlatga topshiriladi (1996). Infratuzilma loyihalari odatda to'lovli yo'llar, ko'priklar, tunnellar, elektr stansiyalari, neftni qayta ishlash zavodlari, quvurlar, aeroportlar, portlar va boshqa muhim infratuzilma obyektlarini o'z ichiga oladi. Ushbu obyektlar, shuningdek, telekommunikatsiya sohasidagi infratuzilma tizimlarini ham qamrab olishi mumkin.

2-rasm. Davlat va xususiy sektor hamkorligida BOT loyihasining ishlash mexanizmi (muallif ishlanmasi)

Bunday loyihalarda ishtirok etuvchi pudratchilar, odatda, yirik korporatsiyalar, qurilish kompaniyalari konsorsiumlari, konsalting tashkilotlari, moliyaviy institutlar va mahalliy sheriklardan tashkil topgan qo'shma korxonalaridir. Obyektlar qurib bitkazilgandan so'ng, ular konsorsium tomonidan yoki ko'pincha operator sifatida tanlangan boshqa bir tashkilot tomonidan belgilangan muddat davomida boshqariladi. Ushbu operatsiya jarayonidan tushgan daromad ajratilgan maqsadli kreditlarni qoplash, obyektlarni saqlash bo'yicha xarajatlarni moliyalashtirish va investorlar uchun barqaror daromadni ta'minlash uchun ishlatiladi. Mazkur investitsiya loyihalarining o'ziga xos xususiyati — huquqiy asos sifatida konsessiya shartnomalarining mavjudligi va iqtisodiy asos sifatida loyiha moliyalashtirish mexanizmlariga tayanuvchi tizimlarning amal qilishidir. Moliyalashtirish modelini to'g'ri tanlash va uni optimallashtirish ushbu loyihalarning barqarorligi va iqtisodiy samaradorligini ta'minlashda asosiy omil hisoblanadi.

Loyihani moliyalashtirish modeli, asosan, loyiha yakunlanganidan so'ng olinadigan daromad va foyda oqimlariga asoslanadi. Moliyaviy tarafdin qaraganda, BOT loyihalari yuqori daromadlilikni ta'minlaydigan iqtisodiy tushuncha sifatida tasniflanadi.

Ushbu loyihalar aniq bir hududda amalga oshirilib, odatda maxsus tashkil etilgan yuridik shaxs yoki loyiha uchun maxsus yaratilgan tashkilot tomonidan boshqariladi.

Bunday tashkilotlar **Maxsus Maqsadli Korxonalar (Special Purpose Vehicle, SPV)** deb nomlanadi.

Bunday investitsiya loyihalarini moliyalashtirish to'g'risidagi qaror, loyiha faoliyatidan tushgan pul oqimlarining hajmi operatsion xarajatlarni qoplash va kredit majburiyatlarini bajarish uchun yetarli bo'lishi mumkinligiga asoslanadi. cheklangan javobgarlik asosida moliyalashtirishni oddiy kreditlashdan ajratib turuvchi asosiy xususiyat shundaki, kreditorlarga qarzni qaytarilishi bo'yicha kafolatlar qarz oluvchilarning moliyaviy resurslari yoki ichki zaxiralari emas, balki loyiha operatsiyalaridan olinadigan kelajakdagi pul oqimlari va mukammal shartnoma tuzilmasiga asoslanadi. Bu yondashuv moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va loyiha samaradorligini oshirishga qaratilgan.

BOT shartnomalarining amalga oshirilish maqsadlari va afzalliklari

BOT shartnomalari nafaqat infratuzilmani qurish, modernizatsiya qilish va saqlash bilan bog'liq, balki xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va kapital bozorini rivojlantirish uchun samarali mexanizm hisoblanadi. Ushbu modelning qo'llanilishi asosan rivojlangan bozor iqtisodiyotiga ega mamlakatlarda va Janubi-Sharqiy Osiyo mintaqasidagi davlatlarda sezilarli darajada ahamiyatlidir. BOT modeli bozor iqtisodiyotiga o'tish jarayonidagi ba'zi muammolarni hal qilish uchun mukammal formula hisoblanib, Markaziy, Sharqiy va Janubiy-Sharqiy Yevropa davlatlari uchun ham qiziqish uyg'otadi. Ayniqsa, Turkiya BOT modeli asosida muvaffaqiyatli investitsiya loyihalarini amalga oshirish (masalan, energiya tizimlari, suv ta'minoti inshootlari, ko'priklar, aeroport terminallari va boshqalar) misoli sifatida ko'pincha keltiriladi. Turkiyada 1994-yilda BOT modelini faol qo'llash uchun huquqiy asos shakllantirilgan. Ushbu qonun xususiy yoki xorijiy kompaniyalarga ko'priklar, tunnellar, to'g'onlar, suv ta'minoti va ichimlik suvi tizimlari, aloqa, energiya ishlab chiqarish va taqsimlash, avtomobil yo'llari, temir yo'llar, yerosti va yerusti avtoturargohlar hamda dengiz va aeroportlarni qurish, boshqarish va topshirishni amalga oshirish imkonini beradi.

BOT modeli rivojlangan va rivojlanayotgan bozor iqtisodiyotiga ega mamlakatlarda xususiylashtirish dasturlarining bir qismi sifatida qo'llanilishi mumkin. Ushbu yondashuvni qo'llash AQSh, Buyuk Britaniya, Irlandiya, Gonkong, Hindiston, Pokiston, Malayziya, Bangladesh, Filippin va boshqa davlatlarda kuzatiladi.

BOT loyihalari tegishli sharoitlarda va davlat institutlari tomonidan yetarli darajada moslashuvchan yondashuv bilan amalga oshirilganda bir qator afzalliklarni taqdim etadi:

davlatni infratuzilmani qurish va modernizatsiya qilish uchun moliyaviy resurslarni izlash majburiyatidan ozod qiladi;

solliqlarni oshirish ehtiyojini kamaytiradi, chunki koncessiya muddati davomida xususiy investorlar obyektlarni boshqaradi va saqlaydi; qurilish jarayonini nazorat qilish va loyihalarni yakunlashgacha boshqarish vakolatiga ega bo'lgan davlat byurokriyasini kamaytiradi; xususiy tashabbuslar asosiy haydovchisi sifatida foyda infratuzilma loyihalarini tezroq amalga oshirishga xizmat qiladi; BOT loyihalari yangi texnologiyalar, boshqaruv tajribasi va bilimlarni uzatishni osonlashtiradi; ko'plab risk va tahdidlarga duch kelgan bo'lsa-da, xususiy sektor bunday muammolarni davlat byurokriyasiga qaraganda samaraliroq hal qila oladi.

BOT modelining kamchiliklari

Zamonaviy investitsiya qarorlarining ushbu modeli ba'zi salbiy jihatlarni ham keltirib chiqarishi mumkin:

o'tgan davrlarda bepul bo'lgan avtomobil yo'llari, ko'priklar, tunnellar va boshqa xizmatlarga to'lov joriy etilishi jiddiy fuqarolik noroziligiga sabab bo'lishi mumkin.

agar loyihaning qiymati noto'g'ri baholansa yoki infratuzilma loyihasining muddati cho'zilsa, loyiha muvaffaqiyatsizlikka uchrashi mumkin. Bunday holatda, hukumat operatsion va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini qoplash uchun mablag' ajratishga majbur bo'ladi, bu esa davlat mablag'laridan foydalanishni talab qiladi.

hukumat tomonidan investorlarga beriladigan soliqlardan imtiyoz yoki subsidiya shaklidagi rag'batlantirishlar ba'zan soliq to'lovchilar uchun qimmatga tushishi mumkin.

BOT modeli infratuzilma rivoji va iqtisodiy o'sishga xizmat qiluvchi kuchli vosita bo'lsa-da, uni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasidagi moslashuvchan hamkorlik va muvofiqashtirilgan strategiya zarur.

BOT loyihalarini amalga oshirishda risklar va imkoniyatlarni baholash

BOT loyihalari rivojlanishning barcha bosqichlarida turli risklar yuzaga kelishi mumkin. Investitsiya faoliyati uchun xos bo'lgan risklar siyosiy (shu jumladan mamlakat riski), moliyaviy, bozor narxi, texnik va ekologik risklar kabi turlarga bo'linadi. Ushbu risklar loyiha ishtirokchilari va mezbon davlat uchun jiddiy tahdid tug'dirishi mumkin. BOT loyihalarining muvaffaqiyatini ta'minlashda risklarni samarali boshqarish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa, risklarni chuqur tahlil qilish va barcha manfaatdor tomonlar o'rtasida integratsiyalashgan strategiyalarni shakllantirishni talab qiladi. BOT loyihalari moliyaviy yetishmovchilik muammolarini hal qilish uchun samarali alternativ yechim hisoblanadi. Bozor iqtisodiyotiga o'tish va tuzilmaviy islohotlarni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan katta hajmdagi investitsiyalarni jalb qilishda BOT modeli an'anaviy davlat xaridlari tizimidan ko'ra samaradorroq natija beradi. Infratuzilma sohasida BOT kabi moslashuvchan mexanizmlarning qo'llanish doirasi kengaytirilib, elektr stansiyalari, suv ta'minoti tizimlari va telekommunikatsiya obyektlarini rivojlantirishda muvaffaqiyatli qo'llanishi mumkin. Shu nuqtai nazardan, mamlakatimizda yagona transport, telekommunikatsiya va energiya tarmog'ini yaratishga qaratilgan loyihalarida BOT modelini joriy qilish orqali xususiy kapitalni safarbar qilish va investitsion hamkorlikni rivojlantirish imkoniyatini kengaytiradi.

BOT loyihalarining amalga oshirish istiqbollari ko'p jihatdan investitsion muhitning turli omillariga bog'liq. Bularga davlatning huquqiy tartibga solish tizimi, iqtisodiy sharoit, siyosiy barqarorlik, tashqi savdo tartiblari, soliqlar va bank tizimi, xususiylashtirish jarayonlari hamda investitsion madaniyat kiradi.

Xulosa

Muvaffaqiyatli investitsion muhitni shakllantirishda pragmatik, moslashuvchan va tizimli yondashuv zarur. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, BOT loyihalari hukumatning faol ishtiroki va zarur qo'llab-quvvatlash ta'minlangan hollarda muvaffaqiyatga erishadi. Shu sababli, investitsion muhitning ayrim elementlarini yaxshilash bilan cheklanmasdan, keng qamrovli chora-tadbirlar tizimini ishlab chiqish zarur. Ushbu chora-tadbirlar yirik infratuzilma loyihalarini qo'llab-quvvatlash, risklarni kamaytirish va barqaror rivojlanishni ta'minlashni o'z ichiga olishi kerak.

BOT loyihalarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun quyidagi chora-tadbirlarni ko'rib chiqish tavsiya etiladi:

- Qonunchilik va normativ-huquqiy mexanizmlarni takomillashtirish;
- Yirik investorlar uchun rag'batlantirish va imtiyozlar tizimini shakllantirish;
- Barqaror makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni saqlash;
- Tashqi savdo siyosatini liberallashtirish;
- Bank va kapital bozorini rivojlantirish;
- Soliq tizimini optimallashtirish va marketing infratuzilmasini yaratish.

Shuningdek, Janubi-Sharqiy Yevropa mintaqasida infratuzilma loyihalarini tahlil qilish va rejalashtirish uchun mintaqaviy tahlil markazlarini tashkil etish muhimdir. Bu markazlar loyiha axboroti tanqisligi va marketing bilan bog'liq muammolarni hal qilishga yordam beradi. BOT mexanizmi davlat-xususiy sheriklik orqali mintaqaviy muammolarni hal qilishda va investitsion loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishda istiqbolli vosita hisoblanadi.

BOT modeli nafaqat mintaqaning iqtisodiy salohiyatini oshirishga yordam beradi, balki Yevropa Ittifoqiga qo'shilish jarayonini ham jadallashtiradi. Biroq, jamiyat ushbu yangi turdagi loyihalarni va ularga hamroh bo'lgan institutsional o'zgarishlarni qabul qilish uchun vaqt talab qilishi mumkin. Shu sababli, davlat va xususiy sektor o'rtasidagi samarali hamkorlikni mustahkamlash muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. World Bank. (2012). *Concessions, Build-Operate-Transfer (BOT) and Design-Build-Operate (DBO) projects*. Retrieved from https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/agreements/concessions-bots-dbos#BOT_projects
2. United Nations Industrial Development Organization. (1996). *Guidelines for Infrastructure Development through Build-Operate-Transfer (BOT) Projects*. Vienna: UNIDO.
3. Irwin, T. (2007). *Government Guarantees: Allocating and Valuing Risk in Privately Financed Infrastructure Projects*. Washington, DC: World Bank.
4. Dailami, M., & Klein, M. (1997). *The Role of Government in Project Finance* (Policy Research Working Paper No. 1688). Washington, DC: World Bank.
5. Zhang, X., & Chen, Y. (2021). Green infrastructure financing through BOT in China: Performance and policy implications. *Journal of Cleaner Production*, 278, 123–131. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123131>
6. Delmon, J. (2010). *Understanding Options for Public-Private Partnerships in Infrastructure*. Washington, DC: World Bank Publications.
7. Yescombe, E. R. (2011). *Public-Private Partnerships: Principles of Policy and Finance* (2nd ed.). Oxford: Elsevier.